

**HIMOYALANGAN JOYLARDA ANOR (PUNICA GRANATUM) KO'CHATLARINI
YETISHTIRISH TEXNLOGIYASI**

Azizova M.Sh

Jurayev E.B

Termiz agrotexnologiyalar va innovatsion rivojlanish institute

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8419343>

Annotatsiya. Anor (*Punica granatum L.*) eng qadimiy ma'lum bo'lgan yegulik mevali daraxt turlaridan biri bo'lib, kelib chiqishi O'rta Osiyoda, lekin geografik dunyoda keng tarqalgan bo'lib, uning keng iqlim sharoitlariga moslashuvini aks ettiradi. Uning ozuqaviy, dorivor va bezakli xususiyatlari va yuqori iste'moli va sanoat qiymati uchun muhimdir. Mavjud genetik resurslardan yaxshiroq foydalanish va yaxshilash maqsadida *Punica* jinsining ishlatilishi, kelib chiqish markazi va xilma-xilligi, shuningdek xarakteristikasi, baholashi va saqlanishi, taksonomiyasi va sistemikasi bilan bog'liq tadqiqotlarni tushunish va qadrlash zarur. . O'simlikning asosiy biologiyasini tushunishdan tashqari, biotexnologik vositalar, jumladan hujayra va to'qimalar madaniyati va mikropropagatsiya (ya'ni, somatik embriogenez, organogenez, sintetik urug'lar, somaklonal o'zgaruvchanlik, mutageniz, haploidiya va in vitro saqlanish), genetik transformatsiya va marker texnologiyasi, anor germplazmasini yaxshilash uchun ishlatilgan bu sharhda barcha mavzular yoritilgan.

Kalit so'zlar: Anor, *punica granatum*, mikropropagatsiya, to'qimalar madaniyati, marker texnologiyasi.

**TECHNOLOGY OF GROWING POMEGRANATE (PUNICA GRANATUM)
SEEDLINGS IN PROTECTED AREAS**

Abstract. Pomegranate (*Punica granatum L.*) is one of the oldest known edible fruit tree species, originating in Central Asia, but geographically distributed throughout the world, reflecting its adaptation to a wide range of climatic conditions. It is important for its nutritional, medicinal and ornamental properties and for its high consumption and industrial value. In order to better use and improve the available genetic resources, there is a need to understand and appreciate research related to the use, center of origin and diversity, as well as characterization, evaluation and conservation, taxonomy and systematics of the genus *Punica*. . In addition to understanding basic plant biology, biotechnological tools, including cell and tissue culture and micropropagation (i.e., somatic embryogenesis, organogenesis, synthetic seeds, somaclonal variation, mutagenesis, haploidy, and in vitro maintenance), genetic transformation and marker technology used for pomegranate germplasm improvement, all topics covered in this review.

Key words: *Pomegranate, punica granatum, micropropagation, tissue culture, marker technology.*

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ САЖЕНЦЕВ ГРАНАТА (*PUNICA GRANATUM*) НА ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

Аннотация. Гранат (*Punica granatum L.*) — один из старейших известных видов съедобных плодовых деревьев, происходящий из Центральной Азии, но географически распространенный по всему миру, что отражает его адаптацию к широкому диапазону климатических условий. Он важен своими питательными, лечебными и декоративными свойствами, а также высокой потребительской и промышленной ценностью. Чтобы лучше использовать и улучшать имеющиеся генетические ресурсы, необходимо понимать и ценить исследования, связанные с использованием, центром происхождения и разнообразием, а также характеристикой, оценкой и сохранением, таксономией и систематикой рода *Punica*. Помимо понимания основ биологии растений, для граната используются биотехнологические инструменты, включая культуру клеток и тканей и микроразмножение (т.е. соматический эмбриогенез, органогенез, синтетические семена, соматональные вариации, мутагенез, гаплоидия и поддержание *in vitro*), генетическую трансформацию и технологию маркеров. улучшение зародышевой плазмы, все темы, затронутые в этом обзоре.

Ключевые слова: Гранат, *punica granatum*, микроразмножение, культура ткани, маркерная технология.

Anorning hozirgi ilmiy nomi, *Punica granatum Pomum (olma) granatus (donli)* yoki urug'li olma nomidan olingan. Anorning vatani Fors va, ehtimol, uning atrofida hududlardir. Bundan tashqari, kelib chiqishi Markaziy Osiyoda, xususan, Eronning ba'zi qismlarida bo'lib, u erdan dunyoning qolgan qismiga tarqaldi (Harlan, 1992, Simmonds, 1976, Levin, 1994, Levin, 2006a, Verma va boshq., 2010). Levinga ko'ra, 2006a, Levin, 2006b va Chandra va boshqalar tomonidan ko'rib chiqilgan.

Anor iqtisodiy jihatdan muhim o'simlik bo'lib, insoniyat tomonidan sivilizatsiya paydo bo'lganidan beri foydalaniladi. Turli madaniyatlar va mifologiyalarda anorning ko'p qirrali ishlatilishini ochib beradigan juda ko'p dalillar mavjud. Anorni xom meva sifatida ishlatishdan tashqari, qadim zamonlardan beri o'simlik davolovchi sifatida ishlatilgan. Anor Gippokrat, Pliniy, Soran va Dioskoridlar tomonidan qadimgi adabiyotlarda ham eng muhim dori sifatida o'z o'rnini topgan. Uning ulkanligi tufayli

Changlanish va changlatuvchilar

Anorlarda changlanish noaniq ko'rinadi. Anor o'z-o'zidan yoki hasharotlar tomonidan o'zaro changlanishi mumkin (Morton, 1987). Anorda o'zaro changlanish haqida Gammie va Patvardxan (1929) va Nalvadi va boshqalar xabar berishgan. (1973). Pross (1938) anorni Markaziy Osiyoda yetishtirilgan to'rtta navda o'tkazilgan tadqiqotlar asosida o'z-o'zidan changlanadigan ekin deb hisobladi, garchi Jalikop va Kumar (1990) va Karale va boshqalar. (1993) u ochiq va o'z-o'zini tutish qobiliyatiga ega ekanligini ko'rsatdi

Sitologiya

Anorning bir nechta navlarida xromosoma soni farqlanadi. Hisobotlar P. granatumning xromosoma soni ($n = 8, 9; 2n = 16, 18$) bo'yicha farqlanadi (Pross, 1938, Darlington va Wylie, 1955, Smith, 1976). Nath va Randhawa (1959a) bezakli rezyumedan tashqari 6 ta hind navi uchun $2n = 16$ ni qayd etgan. $2n = 18$ bo'lgan "Qo'shaloq gul". Cv dan $2n = 32$ bo'lgan tetraploid olindi. 'GB-1' ($2n = 16$) havo qatlami bilan (IBPGR, 1986). Anorning diploid xromosomasida ($2n = 16$) 1,4 pg (=1412 Mbp) DNK (Ohri

Agronomiya va yetishtirish, zararkunandalar va kasalliklar

Dunyoning anor o'sadigan hududlarida daraxtlar og'ir loy, gil, kashtan, loy, qumloq-shag'al tuproqlarda, chirindiga boy qumli tuproqlarda, qora tuproqda (Chernozem), shag'al qo'shilgan engil chirindili tuproqlarda, sariq tuproqlarda (Jeltozen) o'sadi.), podzolgil, allyuvial tuproqlarda, dengiz qirg'og'idagi qumlarda, shag'alli taluslarda quruq toshloq tepaliklarda, ishqorli tuproqlarda, ohaklarga boy tuproqlarda, shuningdek, qurg'oqchil tepaliklarning ohaktoshga boy erlarida (Levin tomonidan olib borilgan kuzatishlar). Biroq, anor etishtirish uchun eng yaxshi tuproqlar hisobga olinadi

Ko'paytirish, mikroko'paytirish, hujayra va to'qima madaniyati

Anorning an'anaviy ko'payishi Chandra va Babu (2010) tomonidan ko'rib chiqilgan bo'lsa, yana uchta sharh biotexnologiyaning keng kontekstida to'qimalar madaniyati bilan bog'liq tadqiqotlar bo'yicha qo'shimcha tushuncha va istiqbollarni taqdim etdi (Naik va Chand, 2011, Chauhan va Kanvar, 2012, Singx va boshq., 2010). Somatik embriogenez va kurtaklar organogenezi

Anorning embriogen reaksiyasi bo'yicha tadqiqotlar turli vegetativ to'qimalarning morfogen salohiyatiga bog'liq. Anorda bilvosita kurtaklar organogenezi va somatik embriogenez haqida Jaidka va Mehra (1986) xabar bergan. Ular 4,0 mg/l NAA+2,0 mg/l Kin va 15% CW bilan qo'shilgan MS muhiti ko'chat ekplantlari, ya'ni ildiz, gipokotil, poya, kurtak uchi va barglardan

kallus induksiyasi uchun eng samarali ekanligini kuzatdilar. "Qandhari". bilan embrionga o'xshash tuzilmalar kuzatilgan

Sintetik urug'lar

Sintetik urug'lar dalada yoki issiqxonada urug'lik analoglari sifatida somatik embrionlar va / yoki boshqa mikropropagullardan muvaffaqiyatli foydalanish va ularni tijorat darajasida mexanik ekish imkonini beradi (Sharma va boshq., 2013). Naik va Chand (2006) anor tugun segmentlarini in vitro proliferatsiyalangan kurtaklar kulturalari yoki aksenik kotiledon tugunlaridan inkapsulatsiyalashda muvaffaqiyat qozonishdi. Keyinchalik bu to'qimalar 4,44 mkM BA va 0,54 mkM bilan to'ldirilgan MS muhitini o'z ichiga olgan kaltsiy alginat gidrogeliga o'ralgan bo'lishi mumkin.

Anor yetishtirishda hali ham zamonaviy naslchilik dasturlari va biotexnologiyalar hal qilish imkoniyatiga ega bo'lgan bakterial kuyish, o'sish, meva yorilishi, meva yorilishi va hokazo kabi bir qancha muammolarga duch kelmoqda. Ushbu mevaning kelajagi yumshoq urug'lar va bakterial kuyish, yorilish va meva burg'ulariga chidamli mevali yuqori sifatli navlarni tanlashga bog'liq (Tous va Ferguson, 1996, Sharma va boshqalar, 2006). Elita anor genotiplarini mikroko'paytirish qisman muvaffaqiyatli ekanligini isbotladi.

REFERENCES

1. H. Alighourchi .Some physicochemical characteristics and degradation kinetic of anthocyanin of reconstituted pomegranate during storage
J. Food Eng.(2009)
2. M.N. Al-Muammar .Obesity: the preventive role of the pomegranate (Punica granatum)Nutrition(2012)
3. F.A. Al-Said.Physico-chemical and textural quality attributes of pomegranate cultivars (Punica granatum L.) grown in the Sultanate of OmanJ. Food Eng.(2009)
4. N.S. Al-Zoreky.Antimicrobial activity of pomegranate (Punica granatum L.) fruit peels Int. J. Food Microbiol.(2009)
5. E. Anoosh .Study the effect of juice of two varity of pomegranate on decreasingplasma LDL cholesterolProc. Social Behav. Sci.(2010)